

ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

Мета публікації полягає в розробленні методичних рекомендацій з формування професійної мовнокомунікативної компетентності працівників Державної кримінально-виконавчої служби України.

Методологія. Дослідження здійснене на засадах компетентнісного підходу, що спрямований на формування компетентностей як гнучкого утворення на базі знань, умінь, навичок, світоглядних уявлень, ціннісних орієнтирів, що даватимуть змогу успішно виконувати навчальні і професійні завдання. Зазначений підхід доповнено окремими положеннями системного, синергетичного, аксіологічного, діяльнісного й особистісно орієнтованого підходів на основі принципів доцільності й взаємодоповнюваності.

Наукова новизна. Автор статті визначає шляхи та інструменти формування мовнокомунікативної компетентності працівників Державної кримінально-виконавчої служби, указує види навчальної діяльності, які будуть ефективними у процесі формування досліджуваного феномена. З цією метою вона пропонує власне формулювання терміна «мовнокомунікативна компетентність працівників Державної кримінально-виконавчої служби», характеризує сутність та структуру зазначеного феномена.

Висновки. Доведено, що показниками сформованості професійної мовнокомунікативної компетентності майбутніх фахівців Державної кримінально-виконавчої служби України є такі мовленнєво-комунікативні вміння: уміння на основі сприйнятої інформації виділяти мікротеми, ключові слова, репродукувати зміст інформації; на основі сприйнятої на слух чи зором інформації будувати запитання; виразно декламувати перед аудиторією; долучатися до обговорення питання, враховуючи висловлене, продовжувати логіку розкриття проблеми; публічно виголошувати повідомлення, доповіді; укласти систему запитань, спрямованих на розкриття запропонованої теми; спонтанно підтримувати розмову на задану тему; вести дискусію, заперечуючи, стверджуючи або підтримуючи певні точки зору опонентів; долучатися до ділової гри. На формування зазначених умінь і має спрямовуватися діяльність професорсько-викладацького складу закладу вищої освіти.

Ключові слова: працівники Державної кримінально-виконавчої служби, професійна компетентність, мовнокомунікативна компетентність, мовна норма.

Постановка проблеми. Упродовж останніх десятиліть в освіті утвердилося поняття «компетентність», яке пов'язують з адекватною поведінкою в нестандартних ситуаціях, неформалізованою взаємодією з партнерами, успішним розв'язанням проблемних або заплутаних завдань, умілим оперуванням інформацією, а також динамічними, комплексними процесами, управління якими вимагає певного рівня теоретичних знань [1, 112]. Такий перехід від знаннєвої до компетентнісної освітньої парадигми був зафіксований у низці міжнародних і державних документів, зокрема згідно з проектом «Поширення і вплив реформи освітніх програм вищої освіти в Європі», компетентнісний підхід набуває важливого значення на інституціональному рівні: компетенції (за умови правильного їх застосування) сприяють кращому розумінню викладачами та студентами перспектив розвитку, вимог, що ставляться перед фахівцями відповідних галузей; підсилюють прозорість професій для роботодавців [2, 88].

Ідея компетентнісної освіти (competence-based education – З. Ш.) набула широкого поширення в педагогіці як науковий метод, у межах якого на рівні міжнародної співпраці відбувається перегляд завдань освіти, розроблення відповідного діагностичного інструментарію, еволюція освіти від поняття «кваліфікації» до поняття «компетенції». Зазначимо, що в Концепції «Нова українська школа» [4] визначено десять ключових компетентностей, на формування яких має спрямовуватися освітній процес у середній і вищій школах, а саме: математична грамотність; компетентності в природничих науках і технологіях; інформаційно-цифрова компетентність; уміння навчатися впродовж життя; соціальні і громадянські компетентності; підприємливість; загальнокультурна грамотність; екологічна грамотність і здорове життя. На особливу увагу заслуговує компетентність, пов'язана зі спілкуванням державною (і рідною у разі відмінності) мовами, що передбачає вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів); здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ, а також усвідомлення ролі ефективного спілкування. Важливою, окрім того, є компетентність зі спілкування іноземними мовами, що полягає в умінні належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів, а також уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування [4].

Усе вищезазначене безпосередньо стосується і професійної підготовки працівників Державної кримінально-виконавчої служби України, оскільки важливою є сформованість у майбутніх фахівців таких характеристик, як-от: комунікабельність, психологічна готовність до взаємодії, конструктивна поведінка в різних професійних ситуаціях, мобільність, стресостійкість.

Окрім того, професійна майстерність, імідж та успіх професійної діяльності працівників Державної кримінально-виконавчої служби безпосередньо залежать від багатства словникового запасу, рівня культури мовлення, володіння вербальними й невербальними засобами спілкування, що в узагальненому вигляді можна позначити поняттям «мовнокомунікативна компетентність». Аналіз наукових публікацій і досвід практичної діяльності дав підстави для висновку, що професійна мовнокомунікативна компетентність працівників Державної кримінально-виконавчої служби України полягає у здатності фахівців послуговуватися нормами української літературної мови у сфері наукової та професійної діяльності, належному рівні сформованості комунікативних навичок, умінні аналізувати власне і чуже висловлювання, знаннях професійного дискурсу, ціннісному ставленні до мови, відповідному способі мислення, світогляді. Саме на її формування і має спрямовуватися професійна підготовка фахівців Державної кримінально-виконавчої служби України в закладах вищої освіти на сучасному етапі. Отже, необхідно розробити теоретичні підходи і методичні рекомендації для формування зазначеного феномена.

Аналіз основних досліджень і публікацій з порушеної проблеми. Дослідження поняття «мовнокомунікативна компетентність» почалося ще в 60–70-х рр. ХХ ст. Зокрема над визначенням цього терміна упродовж тривалого часу працювали С. Абрамович, М. Бітянова, Н. Волкова, С. Дорошенко, Б. Кандінський, В. Кан-Калик, Лалл Джеймс, С. Мусатов, які досліджували його в контексті комунікативної культури людини. Наголосимо, що представники різних галузей науки описують це поняття з власних позицій і підкреслюють у ньому те, що є найсуттєвішим для їхньої сфери. На сучасному етапі формуванню мовнокомунікативної компетентності майбутніх фахівців присвячені праці лінгводидактів О. Горошкіної, І. Дроздової, К. Климової, О. Ковтун, Л. Мацько, Л. Паламар, М. Пентиліук. У контексті нашого дослідження особливого значення набувають дослідження Артикуці Н., Олешко Б., Прадіда Ю., Прохоренко-Дученко О., Токарської А., Чулінди Л. щодо формування мовнокомунікативної компетентності працівників правоохоронних органів.

Проведений аналіз наукової літератури, вивчення реального стану мовної культури працівників Державної кримінально-виконавчої служби України дали підстави для висновку щодо недостатнього рівня сформованості в них мовнокомунікативної компетентності, що підтвердило актуальність і своєчасність нашого дослідження.

Формулювання цілей статті. Мета публікації полягає в розробленні методичних рекомендацій з формування професійної мовнокомунікативної компетентності працівників Державної кримінально-виконавчої служби України.

Висвітлення процедури теоретико-методологічного дослідження. Дослідження здійснене на засадах компетентнісного підходу [1; 2; 4; 7], що передбачає формування компетентностей як гнучкого утворення на базі знань, умінь, навичок, світоглядних уявлень, ціннісних орієнтирів, що даватимуть змогу успішно виконувати навчальні і професійні завдання. Зазначений підхід доповнено окремими положеннями системного, синергетичного, аксіологічного, діяльнісного й особистісно орієнтованого підходів на основі принципів доцільності й взаємодоповнюваності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз наукових праць [3; 5] дав змогу розглядати мовнокомунікативну компетентність фахівців Державної кримінально-виконавчої служби України як складний інтегративний феномен, що містить такі елементи: комунікативні риси особистості, які

характеризують наявність і розвиток у неї здатності до спілкування; комунікативні здібності: уміння проявляти ініціативу в спілкуванні, здатність емоційно реагувати на стан партнерів по спілкуванню, готовність до стимулювання партнера по спілкуванню; знання норм і правил спілкування, етичних стандартів професійної діяльності; знання естетичних і моральних цінностей, культурних традицій, вікових, інтелектуальних та інших характеристик партнерів по спілкуванню, а також дотримання цих стандартів та використання здобутих знань у процесі спілкування; уміння слухати й реагувати на почуте, тобто підтримувати зворотній зв'язок; спрямованість і стійкість уваги, наявність візуального контакту, уміння використовувати елементи невербального спілкування, репліки і заохочення, тобто концентруватися на співрозмовникові; рівень мовленнєвої культури, характеристиками якої є правильність, змістовність, доречність, достатність, логічність, точність, ясність, стислість, простота та емоційна виразність, образність, барвистість, чистота, правильна вимова, вільне, невимушене оперування словами, уникнення вульгаризмів, провінціалізмів, архаїзмів, слів-паразитів, зайвих іншомовних слів, акцентування головних думок, фонетична виразність, інтонаційна розмаїтість, чітка дикція, відповідний темп мовлення, правильне використання логічних наголосів і пауз, взаємовідповідність між змістом і тональністю, між словами, жестами та мімікою.

Водночас, варто зазначити, що мовнокомунікативна компетентність працівників Державної кримінально-виконавчої служби України передбачає сформованість низки компетенцій. Зокрема К. Хоруженко [5, 9] виділяє серед них лексичну компетенцію, що передбачає наявність певного запасу слів у межах вікового періоду, здатність до адекватного використання лексем, доречне вживання образних виразів, приказок, прислів'їв, фразеологічних зворотів. Проконтролювати вживання лексичних засобів у контексті роботи зі стратегіями співробітництва нескладно: мовцеві не слід використовувати лексику обмеженого вжитку (терміни, діалектизми, жаргонізми), якщо він не впевнений у тому, що слухач його зрозуміє правильно; не вживати слів, що у прямому чи переносному значенні виражають зневагу або негативну оцінку; звертатися до співрозмовника необхідно так, як він представився; не іронізувати – це подекуди сприймається як приниження.

Важливого значення набуває фонетична компетенція – правильна вимова всіх звуків рідної мови, звукосполучень відповідно до орфоепічних норм, наголосів, добре розвинений фонематичний слух, що дозволяє диференціювати фонем; володіння інтонаційними засобами виразності мовлення (темп, тембр, сила голосу, логічний наголос) [3]. Зокрема на рівень сформованості мовнокомунікативної компетентності майбутніх працівників Державної кримінально-виконавчої служби впливає рівень техніки мовлення – сукупність прийомів фонаційного дихання, мовленнєвого голосу й дикції, доведених до ступеня автоматизованих навичок, що дає змогу фахівцю успішно взаємодіяти з іншими суб'єктами (різними категоріями засуджених, співробітниками, відвідувачами).

Сформованість граматичної компетенції означає неусвідомлене вживання граматичних форм рідної мови згідно із законами і нормами граматики (рід, число, відмінок тощо), чуття граматичної форми, наявність корекційних навичок щодо правильності використання граматичних форм; діалогова компетенція – розуміння зв'язного тексту, уміння відповідати на запитання і звертатися із запитаннями й проханнями, підтримувати та розпочинати розмову, вести діалог, складати різні види розповідей [5, 17].

Важливим етапом мовної освіти є формування соціолінгвістичної компетенції – здатності розуміти і продукувати мовлення в конкретному соціолінгвістичному контексті спілкування. Саме тому велика увага приділяється культурологічному компоненту занять з української мови, що втілюється не лише у змістовому наповненні текстів тренувальних вправ та контрольних робіт. Активізувати увагу аудиторії, підвищити загальнокультурний рівень молоді, поглибити знання з української та світової історії та культури допомагають невеликі інформаційні повідомлення, підготовлені студентами. Повідомлення потрібно обговорювати й аналізувати, коментувати індивідуальне мовлення доповідача, розглядати стилеві особливості текстів.

Найбільш доцільним для формування лексичної компетенції на основі професійної термінології є використання текстів зі спеціальності. Вони мають бути невеликі за обсягом, доступні за змістом, зі словами, стійкими словосполученнями та граматичними конструкціями, характерними для мови спеціальності. Тільки на рівні тексту професійні терміни постають як цілісна комунікативна система, придатна для використання в певних ситуаціях [3].

Оскільки для майбутніх фахівців Державної кримінально-виконавчої служби України комунікативна компетентність є надзвичайно важливою ланкою ділового процесу, то викладачі мають постійно, цілеспрямовано формувати в них мовленнєві уміння. Це здійснюється як на лекційних, так і на практичних заняттях. Досвід практичної викладацької діяльності засвідчує, що цікавим різновидом роботи для студентів є колективне створення тексту визначеного стилю: по реченню (або й слову) від кожного з присутніх. Формуванню професійної мовнокомунікативної компетентності майбутніх фахівців сприяє й виразне читання текстів різних стилів і жанрів. Вони привчають студентів відчувати й розуміти аудиторію, оскільки сприяють установленню тісного зв'язку між виконавцем і слухачем, обміну енергії між ними. Тому виразне читання – це крок до виразного, багатого, правильного мовлення.

У процесі діяльності з формування мовнокомунікативної компетентності працівників Державної кримінально-виконавчої служби України викладачі закладів вищої освіти мають спиратися на здобутий молоддю шкільний досвід. Розвиткові указанного феномена сприяє система різноманітних форм позанавчальної діяльності з української мови, таких як: олімпіади, конкурси читців, юних поетів, знавців української мови (міські, обласні та усеукраїнські); мовно-літературні вечори, наукові конференції, круглі столи, присвячені Дню української мови та писемності, творчості літераторів, діяльності мовознавців; робота гуртків з української мови.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, у результаті систематичної, цілеспрямованої роботи з формування професійної мовнокомунікативної компетентності майбутніх фахівців Державної кримінально-виконавчої служби України мають бути сформовані такі мовленнєво-комунікативні вміння, як-от: уміння на основі сприйнятої інформації виділяти мікротеми, ключові слова, репродукувати зміст інформації; за змістом сприйнятої на слух чи зором інформації будувати низку сократичних запитань; виразно декламувати перед аудиторією; долучатися до обговорення питання, враховуючи висловлене, продовжувати логіку розкриття проблеми; публічно виголошувати певні результати (повідомлення, стислий зміст підготовленої доповіді тощо); укладати систему запитань, спрямованих на розкриття запропонованої теми; спонтанно підтримувати розмову на задану тему (виступ на засіданні, зборах, зустрічі з працівником адміністрації); вести дискусію, заперечуючи, стверджуючи або підтримуючи певні точки зору опонентів; долучатися до ділової гри.

Перспективи подальших досліджень убачаємо у висвітленні ролі міждисциплінарних зв'язків у формуванні зазначеного феномена, а також у подальшому розробленні теоретичних і практичних аспектів порушеної проблеми.

References

1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. Москва: Мысль, 1991. 299 с.
Abul'hanova-Slavskaja, K. A. (1991). Strategija zhizni [Life strategy]. Moscow, Russia : Mysl.
2. Байденко В. И. Болонский процесс: проблемы, опыт, решения. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. 111 с.
Bajdenko, V. I. (2006). Bolonskij process : problemy, opyt, reshenija [Bologna process : problems, experience, solutions]. 2-e izd., ispr. i dop. Moscow, Russia : Issledovatel'skij centr problem kachestva podgotovki specialistov.
3. Гринчишин О. М., Волобуєва О. Ф. Щодо основ комунікативно-мотивованого підходу до оволодіння іноземною мовою. *Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України*. 2002. Т. IV. Ч. 6. С. 65–67.
Hrynchyshyn, O. M., & Volobuieva, O. F. (2002). Shchodo osnov komunikatyvno-motyvovanoho pidkhodu do ovolodinnia inozemnoiu movoiu [On the basics of a communicative-motivated approach to mastering a foreign language]. *Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii : zb. nauk. pr. Instytutu psykholohii im. H. S. Kostiuksa APN Ukrainy – Problems of General and Educational Psychology: Collection of Scientific Papers of the Institute of Psychology named after G.S. Kostyuk, APS of Ukraine*, Vol. IV, Part 6, 65-67.
4. Концепція «Нова українська школа»: затв. Рішенням колегії МОН від 27.10.2016. [Електронний ресурс]. URL: <http://mon.gov.ua/202016/12/05/konczepczija.pdf> (дата звернення: 14.10.2019).
Kontseptsiia «Nova ukrainska shkola» [The concept of the New Ukrainian School] : zatv. Rishenniam kolehii MON vid 27.10.2016. Retrieved from <http://mon.gov.ua/202016/12/05/konczepczija.pdf>.
5. Пентиліук М., Горошкіна О, Нікітіна А. Концептуальні засади комунікативної методики навчання української мови. *Українська мова і література в школі*. 2006. №1. С. 15–20.
Pentyliuk, M., Horoshkina, O, & Nikitina, A. (2006). Kontseptualni zasady komunikatyvnoi metodyky navchannia ukrainskoi movy [Conceptual principles of communicative methodic of Ukrainian language learning]. *Ukrainska mova i literatura v shkoli – Ukrainian language and literature at school*, 1, 15-20.
6. Хоруженко К. М. Культурология : энциклопедический словарь. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. 224 с.
Horuzhenko, K. M. (1997). Kulturologija : jenciklopedicheskij slovar [Culturology : Encyclopedic Dictionary]. Rostov-na-Donu, Russia : Feniks.
7. Kirschner P., Vilsteren P., Hummel H., Wigman M. The Design of a Study Environment for Acquiring Academic and Professional Competence. *Studies in Higher Education*. 1997. № 22 (2). pp. 151–171.

Shumeiko Z.

ORCID: 0000-0003-2705-0924

ResearcherID: H-1791-2016

Ph.D. in Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Department of Pedagogy and Humanities,
Academy of the State Penitentiary Service
(Chernihiv, Ukraine) E-mail: zina1906@ikr.net

LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE'S FORMING OF THE EMPLOYEES OF THE STATE CRIMINAL EXECUTIVE SERVICE: METHODICAL ASPECTS

The purpose of the publication is to develop the methodical recommendations for the formation of professional language communicative competence of the employees of the State criminal executive service.

***Methodology.** The research was conducted on the basis of a competence approach, which involves the formation of competencies as flexible structure based on knowledge, skills, attitudes, values, which will enable successful completion of educational and professional tasks. This approach is supplemented by separate provisions of systemic, synergistic, axiological, activity-oriented and personally-oriented approaches based on the principles of expediency and complementarity.*

***Scientific novelty.** The author of the article defines ways and tools of language communicative competence's forming of the employees of the State criminal executive service, indicates the types of educational activities that will be effective in the process of forming the phenomenon under study. To this end, it proposes its own formulation of the term «language communicative competence of the employees of the State criminal executive service», characterizing the nature and structure of the phenomenon.*

***Conclusions.** It is proved that the following speech and communication skills are indicators of the formation of professional language communicative of future specialists of the State criminal executive service: ability to distinguish microtems, keywords based on perceived information, reproduce the content of information; build on questions based on hearing or sight information; clearly speak to the audience; join the discussion of the issue, taking into account the stated, continue the logic of solving the problem; publicly announce messages, reports; conclude a system of questions aimed at disclosing the proposed topic; spontaneously support conversation on a given topic; to conduct discussions, denying, affirming or supporting certain views of opponents; join a business game. The activity of the teaching staff of the institution of higher education should be directed to the formation of these skills.*

***Keywords:** the employees of the State criminal executive service, the professional competence, the language communicative competence, the language norm.*

Стаття надійшла до редакції 13.11.2019

Рецензент: доктор педагогічних наук, доцент **О. О. Лілік**